

Section A:

1. Gender
2. Age
3. University's Name
4. Field of Study
5. Current Semester

Section B:

1. Attitude Toward Behavior
 - Participating in USR activities is a good idea. Berpartisipasi dalam kegiatan USR merupakan ide yang baik.
 - Participating in USR activities is beneficial. Berpartisipasi dalam kegiatan USR memberikan manfaat.
 - Participating in USR activities is valuable. Berpartisipasi dalam kegiatan USR merupakan hal yang bernilai.
 - Participating in USR activities is meaningful. Berpartisipasi dalam kegiatan USR merupakan hal yang bermakna.
 - Participating in USR activities is enjoyable. Berpartisipasi dalam kegiatan USR merupakan hal yang menyenangkan.
2. Subjective Norms
 - People important to me think I should participate in USR activities. Orang-orang yang penting bagi saya berpikir bahwa saya seharusnya berpartisipasi dalam kegiatan USR.
 - My friends encourage me to join USR activities. Teman-teman saya mendorong saya untuk mengikuti kegiatan USR.
 - My lecturers support participation in USR activities. Dosen saya mendukung partisipasi dalam kegiatan USR.
 - People around me expect me to be socially responsible. Orang-orang di sekitar saya mengharapkan saya untuk memiliki tanggung jawab sosial.

- My social environment influences me to participate. Lingkungan sosial saya mempengaruhi saya untuk berpartisipasi.

3. Perceived Behavioral Control

- I feel capable of participating in USR activities. Saya merasa mampu untuk berpartisipasi dalam kegiatan USR.
- I have enough time to participate in USR activities. Saya memiliki cukup waktu untuk berpartisipasi dalam kegiatan USR.
- I have access to opportunities to participate in USR activities. Saya memiliki akses terhadap kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan USR.
- It is easy for me to get involved in USR activities. Mudah bagi saya untuk terlibat dalam kegiatan USR.
- I feel confident I can contribute to USR programs. Saya merasa percaya diri bahwa saya dapat berkontribusi dalam program USR.

4. CSR Education

- I have learned about social responsibility in my courses. Saya telah mempelajari tentang tanggung jawab sosial dalam perkuliahan saya.
- My university provides clear education about CSR/USR. Universitas saya memberikan edukasi yang jelas mengenai CSR/USR.
- CSR/USR topics are integrated into my learning. Topik CSR/USR diintegrasikan dalam proses pembelajaran saya.
- CSR education increases my awareness of social issues. Pendidikan CSR meningkatkan kesadaran saya terhadap isu sosial.
- I understand sustainability concepts through my studies. Saya memahami konsep keberlanjutan melalui studi saya.

5. Intention Toward USR Participation

- I intend to participate in USR activities. Saya berniat untuk berpartisipasi dalam kegiatan USR.
- I will try to participate in USR activities. Saya akan mencoba untuk berpartisipasi dalam kegiatan USR.

- I plan to engage in CSR activities in the future. Saya berencana untuk terlibat dalam kegiatan CSR di masa depan.
- I am willing to join social responsibility programs. Saya bersedia mengikuti program tanggung jawab sosial.
- I am committed to contributing to society through CSR activities. Saya berkomitmen untuk berkontribusi kepada masyarakat melalui kegiatan CSR.